

УЎТ 631.8:40.40:25

МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР МЕЪЁР ВА НИСБАТЛАРИНИНГ ИНГИЧКА ТОЛАЛИ ҒЎЗАНИ ЎСИШИ, РИВОЖЛАНИШИ ҲАМДА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

С.Ташкулов, мустақил тадқиқотчи

(Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириши агротехнологиялари
илмий-тадқиқот институти)

Аннотация. Озика-унсурлари билан кам даражада таъминланган тақир-ўтлоқи тупроқлар шароитида ингичка толали ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлиги учун мақбул шароит минерал ўғитларнинг меъёри N-220, P₂O₅-220, K₂O-165 кг/га ва 1,0:1,0:0,75 нисбатларда қўлланилганда яратилиши аниқланган.

Калит сўзлар. Ўғитларни турли меъёр ва нисбати, ғўзанинг ўсиши ва ривожланиши, пахта ҳосилдорлиги.

Аннотация. Определено, что в условиях малообеспеченных питательными элементами тақирно-луговых почв оптимальное условие для роста, развития и урожайности тонковолокнистого хлопчатника создается при внесении N-220, P₂O₅-154, K₂O-100 кг/га и при соотношениях 1,0:0,70:0,50.

Ключевые слова. Различные нормы и соотношения удобрений, рост и развитие хлопка, урожайность хлопка.

Abstract. It was determined that in the conditions of takirno-meadow soils, which are poorly supplied with nutrients, the optimal conditions for the growth, development and yield of fine-fiber cotton are created when applying N-220, P₂O₅-154, K₂O-100 kg/ha in the ratio of 1,0:0,70:0,50.

Key words. Different rates and rations of fertilizers, growth and development of cotton, cotton productivity.

Кириш. Пахта ҳосилининг шаклланиши нафақат кўсақлар сонига, қолаверса ўсиш, ривожланишдаги даврларнинг ўтиш тезлигига, озикланишига, хўжаликда қўлланиладиган барча агротехник тадбирларга ва иқлим шароитларига ҳам боғлиқдир [1].

Бизнинг тадқиқотларда эса ўғитларнинг самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатувчи омилларидан нисбатлари ингичка толали ғўзада ўрганилган.

Дала тажрибаси Сурхондарё вилояти Термиз тумани (собик ПСУЕАИТИ нинг Сурхондарё илмий тажриба станцияси) Ингичка толали пахтачилик илмий-тадқиқот институти тажриба хўжалигида тақир-ўтлоқи тупроқлар шароитида ўтказилган бўлиб, дастлабки агрохимёвий кўрсаткичларига кўра ҳайдов (0-30 см) ва ҳайдов ости (30-50 см) қатламларида мос равишда гумус миқдори 0,900-0,690%, умумий азот 0,089-0,060%, умумий фосфор 0,110-0,086%, умумий калий 1,300-1,100%, нитрат шаклидаги азот 15,2-8,4, ҳаракатчан фосфор 20,5-10,2 ва алмашинувчи калий эса 205-180 мг/кг ни ташкил қилиб, озика унсурлари билан кам таъминланган.

Тадқиқот услуби. Дала тажрибасида ғўзани ингичка толали “Термиз-202” нави экилган. Вариантлар 3 қайтариқда олиб борилиб, ҳар бўлинманинг умумий майдони 4,8x30=144 м² ни, ҳисоблаш майдончаси - 72 м² ни ташкил этган. Тажрибада қуйидаги минерал ўғитларни турлари қўлланилган: аммиакли селитра (N-34 %), аммофос (N-10-11%, P₂O₅ - 46%), калий хлорид (K₂O-60%). Фосфорли ўғитларни йиллик меъёрини 70%, калийни 50% кузги шудгор олдида, фосфорли ўғитни қолган меъёри азотли ўғитлар билан биргаликда гуллаш даврида, калий ўғити эса шоналаш даврида берилган. Азотли ўғитлар 3-маротаба ғўзани озиклантириш муддатларида яъни 2-3 чин барг, шоналаш ва гуллаш даврларида солинган [2, 3].

Олинган натижалар таҳлили. Бизнинг изланишларда минерал ўғитларнинг турли меъёр ва нисбатларининг ингичка толали ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва

хосилдорлигига таъсири ўрганилган бўлиб, тадқиқотларнинг учинчи (2023) йилида ўғит қўлланилмаган назорат вариантда ғўза гуллаш кўсак - туғиш даврида (1-августда) бош поя баландлиги 58,2 см ни, ҳосил бўғимлар сони 10,6 донани, кўсаклар (1.09) 9,6 ва очилганлари 6,5 донани ташкил этганлиги кузатилган.

Азотли ўғитларнинг 170 кг/га меъёрида фосфор ва калий 1,0:0,50:0,25; 1,0:0,70:0,50 ва 1,0:1,0:0,75 нисбатларда қўлланилган (2-4) вариантларда ғўза бош поясининг баландлиги (1-августда) мутаносиб равишда 66,8; 73,0; 72,4 см ни ҳосил бўғимлар сони 13,0; 13,6; 14,2 донани, кўсаклар 10,7; 11,1; 11,6 ва 1-сентябрда 9,6; 12,4; 13,0 донани шу жумладан очилганлари эса 10,5; 11,0; 11,4 донани ташкил этганлиги аниқланган.

Демак, ўғит меъёрлари N_{170} , P_2O_5 85, K_2O 42,5 дан N_{170} , P_2O_5 119, K_2O 85 кг/га ва N_{170} , P_2O_5 170, K_2O 127,5 кг/га ортиши билан ғўзанинг ўсиши ва ривожланишининг яхшиланиши кузатилган. Нисбатан мақбул кўрсаткичлар ўғитлар (N_{170} , P_2O_5 170, K_2O 127,5 кг/га) 1,0:1,0:0,75 нисбатларда қўлланилганда олиниб, N_{170} , P_2O_5 119, K_2O 85 кг/га (3 вариантга) нисбатан кўсаклар сони 0,6 донага, очилганлари эса 0,4 донага кўп бўлган.

Тажрибада фосфор ва калийли ўғитлар азотни 220 кг/га меъёри фонидида қўлланилган 5-7 вариантларда нисбатан юқори маълумотлар олинган, лекин ғўзани яхши ўсиши ва ривожланиши бу меъёрларда ҳам 1,0:1,0:0,75 нисбатларда қўлланилган 7-вариантда кузатилган.

Бунда, 1-августда бош поя баландлиги 79,0 см, ҳосил бўғимлари сони 16,1 донани, кўсаклар (1.09) 15,6 донани ва жумладан очилганлари 12,9 донани (82,6 %) ташкил этган холда назоратдан мутаносиб равишда 20,8 см, 5,5; 6,0 ва 6,4 донага юқори бўлганлиги аниқланган. Агар бу (7) вариант кўрсаткичларини шу нисбатда фақат азотни 170 кг/га меъёрида қўлланилган 4-вариант билан таққослайдиган бўлсак, мутаносиб равишда 6,6 см, 1,9; 2,0 ва 1,5 донага, яна N_{220} , P_2O_5 154, K_2O_{110} кг/га қўлланилган (6) вариантга нисбатан эса 0,7 см, 0,4; 0,6 ва 0,4 донага юқори бўлганлиги кузатилган.

Бизнинг тажрибада барча кўрсаткичлар мана шу 7-вариантда минерал ўғитлар N_{220} , P_2O_5 220, K_2O_{165} кг/га ёки 1,0:1,0:0,75 нисбатларда берилганини мақбул деб ҳисоблашимизнинг яна бир исботи ўғитлар меъёри N_{270} , P_2O_5 270, $K_2O_{202,5}$ кг/га ёки 1,0:1,0:0,75 нисбатларда қўлланилган 10-вариант маълумотларини келтирсак, бош поя баландлиги 83,2 см, ҳосил бўғимлари сони 17,4 дона, кўсаклар сони (1.09) 17,1 дона ва очилганлари 13,6 донани ташкил этиб, 7-вариантга нисбатан мутаносиб равишда 4,2 см, 1,3 дона, 1,5 дона ва 0,7 донага фарқланган бўлса юқорида ёзганимиздек, 7-вариант кўрсаткичлари 4-вариант (N_{170} , P_2O_5 170, $K_2O_{127,5}$ кг/га ёки 1,0:1,0:0,75) га нисбатан мутаносиб равишда 6,6 см, 1,9; 2,0 ва 1,5 донага юқори бўлганлиги кузатилган.

Демак, тақир-ўтлоқи тупроқларнинг озик унсурлари билан кам даражада таъминланган қисмларида ғўзани ингичка толали навини мақбул ўсиб, ривожланиши учун N_{220} , P_2O_5 220, K_2O_{165} кг/га ёки 1,0:1,0:0,75 нисбатда қўлланилиши кераклиги илк бор аниқланди.

Изланишларда 1-ўғитсиз (назорат) вариантда уч йиллик ўртача пахта ҳосили 23,6 ц/га ни ташкил этган. Азотли ўғитларни N_{170} кг/га меъёрлари фонидида фосфор ва калий 1,0:0,50:0,25; 1,0:0,70:0,50 ва 1,0:1,0:0,75 нисбатларда қўлланилган (2, 3 ва 4) вариантларда пахта ҳосили мутаносиб равишда 29,6; 31,4; 32,5 ц/га ни ташкил этиб, назоратга нисбатан қўшимчалари 6,0; 7,8 ва 8,9 ц/га тенг бўлган. Бу кўрсаткичларни таққослайдиган бўлсак, ўғитлар меъёри N_{170} , P_2O_5 85, K_2O 42,5 кг/га (1,0:0,50:0,25) дан N_{170} , P_2O_5 119, K_2O 85 кг/га (1,0:0,70:0,50) га ортиши билан пахта ҳосилининг қўшимчаси 1,8 ц/га, нисбатлари 1,0:1,0:0,75 га ўзгариши билан яна 1,1 ц/га ортганлиги аниқланган. Демак, мақбул кўрсаткичлар 1,0:1,0:0,75 нисбатларда эканлиги кузатилган.

Фосфорли ҳамда калийли ўғитлар азотни N_{220} кг/га фонидида 1,0:0,50:0,25; 1,0:0,70:0,50 ва 1,0:1,0:0,75 нисбатларда қўлланилган (5, 6 ва 7) вариантларда пахта ҳосили мос холда 34,7; 36,9 ва 37,6 ц/га ни ташкил этган холда, назоратга нисбатан қўшимчалари 11,1; 13,3 ва 14,0 ц/га га тенг бўлган, бу охириги кўрсаткичлар 2-4 вариантларниқидан эса

5,1; 5,5 va 5,1 ц/га юқори бўлган, қолаверса бу 5, 6 ва 7 вариантларда ўғитлар нисбатининг ўзгариши ҳисобига 2,2 ва 0,7 ц/га пахта ҳосили ортган бўлса, 2-4 вариантлар орасида бу кўрсаткичлар 1,8 ва 1,1 ц/га ни ташкил этган эди. Демак, тажрибада нисбатан мақбул кўрсаткичлар азотни 220 кг/га фонида, нисбатлар 1,0:1,0:0,75 бўлганда олинган.

Чунки минерал ўғит меъёрларини янада (азотни 270 кг/га фонида) ошириш натижасида пахта ҳосилининг ортиши мақбул вариантдан деярли фарқланмаган. Лекин бу ҳолда ҳам нисбатан юқори кўрсаткичлар ўғитлар 1,0:1,0:0,75 нисбатларда қўлланилганда (10-вар) олинган ва ўртача 38,4 ц/га ни ташкил этган ҳолда, азот N₂₂₀ кг/га фонида фосфор ва калий шу 1,0:1,0:0,75 нисбатларда қўлланилган 7-вариантга нисбатан қўшимча пахта ҳосили 0,8 ц/га ортган, ваҳоланки 4 ва 7 вариантлар орасидаги бу фарқланишлар 5,1 ц/га ни ташкил этган эди.

Хулоса. Демак, юқоридаги маълумотлар асосида озиқа унсурлари билан кам даражада таъминланган тақир-ўтлоқи тупроқларда минерал ўғитлар меъёрини N-220, P₂O₅-220, K₂O-165 кг/га ёки 1,0:1,0:0,75 нисбатларда қўллаш кераклиги исботланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Юлдашев С.Х. Фактории урожайности хлопчатника: - Ташкент, Изд-во. Фан, 1982. 165 с.
2. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Тошкент, 2007, 147 б.
3. Чариева Н., Тожиев М., Очилдиев Н. Ингичка толали ғўза навларини етиштириш агротехнологиялари бўйича тавсиялар. Тошкент. 2017, 32 б.